

QADAM DVIGATELNI BOSHQARISH ORQALI ENERGIYA TEJASH

To'rayev Shovkat Dilshodovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali katta o'qituvchisi

Xonto'rayev Siroj

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994396>

Annotatsiya Ushbu maqolada qadam dvigateling boshqarish va ishlash printsiplari keltirilgan. Hozirgi kunda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning ortishi elektr qurilma va elektr jihozlar energiya samaradorligini oshirishni talab qiladi. Qadam dvigatellar avtomatlashtirilgan tizimlarda jumladan, mashinasozlik, oziq-ovqat sanoati va boshqa sohalarda keng miqyosda ishlatiladi. Shunga ko'ra maqolada qadam dvigatelning energiya yo'qotish sabablarini o'rganish va buning yechimi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: dvigatel, stator, rotor, qo'zg'atish cho'lg'ami, magnit material, elektr energiya, faza, tok, kuchlanish.

KIRISH

Hozirgi kunda qadam dvigatellar avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishning ko'plab sohalarida jumladan mashinasozlikda va oziq-ovqat sanoatida juda keng qo'llaniladi.

Qadam dvigatel qo'zg'atish cho'lg'ami joylashgan stator va yumshoq yoki qattiq magnit materialdan yasalgan rotordan iborat. Magnit rotorli qadam dvigatel ko'proq aylanuvchi moment olish imkonini beradi va cho'lg'amlar quvvatsiz-langanda rotorni to'xtatishni ta'minlaydi.

Muammoning mohiyati. Qadam dvigatelning boshqarish tizimida energiyani o'zgartirish sxemasi 1- rasmda ko'rsatilgan. Energiya elektr tarmog'i 1dagi o'zgaruvchan kuchlanish to'g'rilagich 2 da doimiy kuchlanishga aylantiriladi va impuls shakllantiruvchi 3 ga uzatiladi, bu ularni dvigatel M ga etkazib beradi. O'zgaruvchan kuchlanishni o'zgarmas kuchlanishga o'zgartirishda paydo bo'ladigan energiya yo'qotishlari quvvat koeffitsient faol korrektori orqali kamaytiriladi [1].

1-rasm. Energiya o'zgartirish sxemasi.

Qadam dvigatelda energiya yo'qotishlarining paydo bo'lishining ikkita asosiy sababini ko'rib chiqamiz.

Birinchidan, chastota ko'pligi sharoitida qadam dvigatel rotorining tebranish harakati kuzatiladi va buning natijasida energiya yo'qotishlariga va dvigatelning buzilishiga (qadamni o'tkazib yuborish) olib keladi. Ikkinchidan, qadam dvigatelda energiyaning muhim qismi dvigatel cho'lg'amlarini qizdirish uchun ishlatiladi.

Muammolarni bartaraf etilishi. Qadam dvigatellarning energiya yo'qotishlarini boshqaruvning maxsus shakli hisobiga kamaytirish mumkin. Ikki cho'lg'amli stator va doimiy magnitli rotor xususiyatlarini qadam dvigatel misolida ko'rib chiqamiz. An'anaga ko'ra, aylana bo'ylab rotor bir xil harakatini ta'minlash impulslar ketma-ketligidan foydalaniladi [2]. (2.a va 2.b-rasmga qarang). Stator cho'lg'amining A fazasidagi tok impulsi rotorni stator qutbga qaratib qo'yadi (2.v-rasmga qarang). Qadam dvigatelning ikkala cho'lg'amidan tok oqib

turganda rotor stator qutblari orasidagi oraliq joyni egallaydi (2g-rasm). Rotorning joylashishi dvigatel cho'lg'amlari vositasida hosil qilingan maydonning magnit yurituvchi kuchi vektori yo'nalishiga qarab aniqlanadi. Stator cho'lg'ami A faza kuchlanishidan uzilgandan keyin rotor statorning keyingi qutbiga qarab o'zgaradi (2.d-rasm).

2-rasm. Boshqarish impulslari ketma-ketligi (a, b), rotorning bir tekis harakatlanishini ta'minlash (sxema v, g, d).

3-rasm. Simmetrik bo'lmagan boshqarish impulsida rotor holati.

Agar ikkala cho'g'amlardagi elektr toki bir xil bo'lsa, u holda rotor stator qutblaridan teng masofada joylashgan joyni egallaydi. Qadam dvigatelning cho'lg'amlaridagi tok teng bo'lmasa ya'ni $I_a > I_b$ bo'lsa rotor 2.v va 2.g rasmlardagi rotor joylashuvi orasidagi oraliq joyni egallaydi ($I_a < I_b$ uchun ham shunga o'xshash fikr yuritish mumkin). Rotor tebranishlarini susaytirishni ta'minlash uchun nazorat impulslarining davomiyligi zahira bilan tanlanadi. Rotorning barqaror joylasha olishi amalda rotor va stator qutblari orasidagi joylashish aniqligini va harakatning silliqigini oshirish imkonini beradi. Muammoni hal qilishning bunday yondashuvi bir tomondan harakatning silliqigini va aniqligini, bir tomondan tezlik bilan bog'liq. Qadam motorining cho'lg'amlari orasidagi simmetrik bo'lmagan kuchlanish odatda keng impulsli modulyasiya yordamida hosil qilinadi. Keng impulsli modulatsiyadan foydalanish dvigatel cho'lg'amlarini integratsiyalash holatiga asoslanadi. Dvigatel faza cho'lg'amlariga kiruvchi qisqa impuls toklarining hisobi tok va kuchlanishning talab qilinayotgan o'rtacha

qiymati sozlanishi davomiyligini ta'minlaydi. 3-rasmdan ko'rinadiki boshqariladigan impuls uzunligi B fazada kuchlanishni ikki marta kamaytirish hisobiga olinadi.

Qadam dvigatelni boshqarishni shakllantirish uchun keng impulsli modulatsiyani qo'llash kommutatorida energiya yo'qotishlarini kamaytirish va boshqaruv tizimining moslashuvchanligini ta'minlashda foydalanish imkonini beradi. Masalan, rotorning joylashish holatini saqlab turish uchun, qadam dvigatelning cho'lg'amlariga nominal qiymatdan 10%-50% gacha chegaralangan doimiy tok beriladi. Bu usul qadam dvigatelning magnit zanjirlarining to'yinganligini beradi va bir vaqtning o'zida cho'lg'am to'lqin qarshiligini kamayishiga olib keladi. Buning natijasida dvigatel cho'lg'amlarining qizishi chegaralanadi [3].

XULOSA

Demak, zamonaviy texnologiyalarni rivojlanishi va ishlab chiqarishning avtomatlashtirilishida texnologik jarayonlarning aniqligi va mahsulot sifatini oshirishda qadam dvigatellardan foydalanish dolzarb masala sanalar ekan.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan qadam dvigatelining energiya yo'qotilish sabablari va uni bartaraf etish yo'llari qadam dvigatellardan foydalanishda keng o'rin tutadi. Qadam dvigatelni boshqarishni shakllantirish uchun keng impulsli modulatsiyani qo'llash dvigatelda energiya yo'qotishlarini kamaytirish va boshqaruv tizimining moslashuvchanligini ta'minlashda foydalanish imkonini beradi.

References:

1. Емельянов А.В., Шилин А.Н. Шаговые двигатели Учеб. пособие. ВолгГТУ, Волгоград, 2005. – 48 с.
2. Шаговые двигатели и моторы Ардуино [Электронный ресурс]/- Режим доступа: <https://arduino-master.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigatelii-motory-arduino/>, свободный.
3. Иванов, Г.Я. Электропривод и электрооборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Я. Иванов, А.Ю. Кузнецов, В.В. Дмитриев; Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Новосибирск, 2011. – 56 с.
4. Электрические машины: В 2-х ч. Учебник для электротехнических специальностей вузов. - 2-е изд. Д. Э. Бурский, А. Е. Зохорович, В. С. Хвостов. – М.: Высшая. школа., 1987.
5. Infenon: транзисторы S-IGBT, интеллектуальные ключи и мостовые драйверы. – М.: Изд.-во Додека-XXI, 2003г.
6. ГОСТ 27471-87 Машины электрические вращающиеся. Термины и определения.
7. Н.И.Волков, В.П.Мировзоров. Электромашинные устройства автоматики: Учеб. для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика".- 2-е изд.- М.:Высш.шк., 1986.